

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

¹Николаева Ралина Евгеньевна, ²Долгина Яна Константиновна, ³Гомзина Ксения Александровна, ⁴Салпыкова Индира Маратовна

^{1,2,3}Студенты 3 курса Института психологии и образования, ⁴к.н. пед наук, доцент кафедры дошкольного образования Казанский федеральный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205572>

Аннотация. В данной статье авторами анализируется проблема формирования предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях. Актуализируется проблема развития предпосылок инженерного мышления у дошкольников в конструктивной деятельности. Кроме того, внимание направлено на возможности использования игрового, образовательного инструмента - конструктора «Полидрон», «Лего», игрового набора «Дары Фрёбеля» для решения исследовательских и проектных задач в области технического творчества детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: инженерное мышление, дошкольный возраст, конструирование, конструкторы.

Abstract. In this article, the authors analyze the problem of the formation of prerequisites for engineering thinking in preschool children in preschool educational institutions. The problem of the development of prerequisites for engineering thinking in preschoolers in constructive activities is actualized. In addition, attention is focused on the possibility of using a game, educational tool - the Polydron constructor, Lego, and the Froebel Gifts game set to solve research and design tasks in the field of technical creativity of preschool children.

Keywords: engineering thinking, preschool age, construction, constructors.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar maktabgacha ta'lim muassasalarida maktabgacha yoshdagi bolalarda muhandislik tafakkurining zaruriy shartlarini shakllantirish muammosini tahlil qiladilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarda konstruktiv faoliyatda muhandislik tafakkurining zaruriy shartlarini rivojlantirish muammosi dolzarbdir. Bundan tashqari, e'tibor maktabgacha yoshdagi bolalarning texnik ijodiyoti sohasidagi tadqiqot va dizayn muammolarini hal qilish uchun "Polydron", "Lego" o'yin, o'quv vositasi - konstruktoridan, "Frebel sovg'alari" o'yin to'plamidan foydalanish imkoniyatlariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: muhandislik tafakkuri, maktabgacha yosh, qurilish, dizaynerlar.

Развитие и воспитание высококвалифицированных кадров в масштабах страны – актуальная проблема. 2024 год становится важным этапом для России в области науки и технологий. Казань - один из промышленных центров России, город Приволжского экономического региона. Указ Раиса Республики Татарстан от 14.09.2023 № 639 «Об объявлении 2024 г. в Республике Татарстан Годом научно-технологического развития. Однако отметим, что многие ученые обеспокоены катастрофическим снижением престижа инженерного труда. Одной из причин является низкая степень развития воображения и творческого мышления; инженерного мышления. Вместе с тем, формировать предпосылки инженерного мышления необходимо с раннего возраста. Одним из путей решения проблемы является ранняя профориентация на инженерные специальности начиная с

детского сада. Дошкольники – это прирожденные исследователи, и подтверждение тому их любознательность, любопытство, стремление к эксперименту и др. Инженерное мышление объединяет различные виды мышления: логическое, творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, техническое. Предпосылки инженерного мышления необходимы ребенку с самого раннего детства он находится в окружении техники, гаджетов, электроники и даже роботов. Данный тип мышления необходим для «погружения» дошкольника в мир техники, т.е. ознакомления с самого раннего возраста важным алгоритмом действия: «кнопка–процесс–результат», вместо обучения простому и необдуманному «нажиманию на кнопки». Для развития инженерного мышления необходимо создать образовательную среду, в которой ребенок будет постепенно входить в мир «инженерии». В современных детских садах должны быть созданы условия для осуществления возможностей дошкольников, склонных к научно-техническому и инженерному творчеству, условий для формирования инженерных компетенций [1]. Конструкторы «Полидрон», «Лего», «Дары Фрёбеля», «Полесье», Эники Беники» и др. позволяют детям развивать не только мелкую моторику и творческое мышление, но и в том числе предпосылки инженерного мышления. На первоначальном этапе необходимо развивать у дошкольников умение видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям. Необходимо создавать дидактические условия для развития познавательной активности через накопление собственного опыта [3]. Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной организации (в полном соответствии с ФГОС ДО) [2] ознакомлению с основами технических наук поможет использование парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», целью которой является формирование у детей предпосылок инженерного мышления средствами игрового оборудования, в том числе конструированием [1]. Реализация данной программы возможна при создании развивающей предметно-пространственной среды. Отметим, что на данный период г. Казани РТ имеются детские сады, которые занимаются экспериментальной (инновационной) деятельностью по данной проблеме.

Так, МАДОУ № 26 Авиастроительного р-на г. Казани для организации деятельности детей в предметно-пространственной среде, направленной на: подготовку детей к жизни в высокотехнологически развитом пространстве, ранней профориентации в мире инженерных профессий введена в образовательную программу STEAM-технология, которая включает в себя науку, технологию, инженерию, искусство, математику. STEAM-технология состоит из шести модулей: дидактическая система Ф. Фрёбеля, LEGO-конструирование, формирование элементарных математических предпосылок, робототехника, мультстудия «Я творю мир», экспериментирование с живой и неживой природой и т.д. Таким образом, погружение в STEAM-среду позволяет ребенку познакомиться с принципами инженерии, развить интеллектуальные способности.

В детском саду-новостройке № 303 г. Казани организована работа по проекту «Инженерный детский сад», который отражает новый подход в области приобщения дошкольников к конструктивной деятельности и техническому творчеству, обеспечивающий их активное, самостоятельное вовлечение в деятельность. Разработаны новые подходы для реализации проектов. Новизна заключается в адаптации конструкторов нового поколения: Lego-конструктор DUPLO, магнитный конструктор «Клик», картонный конструктор Йохокуб, модуль-конструктор из картона, и использовании дидактического

материала: логические блоки Дьенеша и палочки Кьюзнера для плоскостного моделирования, в образовательный процесс ДОО для детей дошкольного возраста.

В рамках преемственности планируется социальное партнерство с инженерными классами начальной школы гимназии № 107 и ВУЗами РТ. Так, в прогимназии № 360 в МАДОУ № 308 и № 380 г. Казани организована предметно-пространственная среда в группах и рекреациях с помощью: «говорящих стен», «Lego-стены», дидактического, наглядного инструментария и современных развивающих игр для формирования предпосылок инженерного мышления дошкольников.

Таким образом, учитывая указанные требования времени и тенденции нами определена сущность процесса формирования предпосылок инженерного мышления в дошкольном возрасте. Проведенное исследование позволило определить вектор формирования предпосылок инженерного мышления в дошкольном возрасте, а именно, в разработке авторского конструкторского набора и в перспективе ее возможного внедрения в воспитательно-образовательную среду современной дошкольной образовательной организации.

REFERENCES

1. Волосовец, Т.В., Карпова, Ю.В. Тимофеева, Т.В. (2017), От Фребеля до робота: растим будущих инженеров, Издательство АСГАРД, Самара, Россия.
2. Ишмакова, М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС, Изд. Маска, Москва, Россия, 2013.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 г. М.: Перспектива, 2019. – 38 с.
4. Федеральная образовательная программа дошкольного образования № 1028 от 25 ноября 2022 г. [электронный ресурс: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/?ysclid=lus9o39irt496283941>].
5. Хламова Н.А., Растим будущих инженеров в детском саду /Н.А. Хламова, Н.А. Новикова, Р.Р. Тарунина [и др.]. — Молодой ученый, 2018. – № 46 (232). – С. 335- 337.